

ARTIGO ORIGINAL

O uso de Aplicativos de Meditação em Mulheres no Climatério com Ansiedade: Um Estudo de caso

The Use of Meditation Apps in Women During Climacteric with Anxiety: A Case Study

Erika Silva Chaves¹

Urânia Auxiliadora Santos Maia de
Oliveira²

Resumo

Introdução: O climatério é uma fase de intensas transformações físicas e emocionais na vida da mulher, frequentemente acompanhada por sintomas de ansiedade, e esta pesquisa visou analisar através do uso de aplicativos de meditação de celular, para a melhora desse sintoma. **Objetivo:** Analisou-se o uso de aplicativos de meditação guiada em mulheres climatéricas com quadros de ansiedade, buscando compreender os efeitos dessa intervenção não farmacológica sobre os aspectos emocionais e subjetivos dessas mulheres. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de caso, de abordagem qualitativa, fundamentado na metodologia proposta por Minayo. A intervenção consistiu na realização de oito sessões de meditação, em 4 participantes, duas vezes por semana, com duração de 20 minutos cada, durante 30 dias, sem uso de medicamentos. **Resultados:** Apontaram que três das quatro participantes relataram melhora significativa na ansiedade, enquanto uma não percebeu efeitos. **Conclusão:** o uso de aplicativos de meditação é uma estratégia viável, segura e eficaz no manejo da ansiedade em mulheres climatéricas, alinhada aos princípios da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). Destaca-se, ainda, a importância de expandir futuras investigações, incorporando amostras mais amplas e diversificadas, em distintos contextos socioculturais, de modo a possibilitar uma análise mais abrangente e a compreensão dos efeitos a longo prazo.

Palavras-chave: Climatério. Ansiedade. Meditação. Saúde da Mulher. Terapias Complementares.

¹ Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Difusão do Conhecimento UFBA. Graduada em Fisioterapia, pelo Centro Universitário da Bahia (2008). Mestre em Educação Superior, pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade (PPGEISU-UFBA). E-mail: erikachaves2033@yahoo.com.br . Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5196-270X>

² Professora Associada III e chefe do Departamento II da Faculdade de Educação (FACED/UFBA); Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento (PPGDC) e do Mestrado profissional em Educação; Professora Colaboradora do Curso de Licenciatura em Teatro (UFBA); Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento. E-mail: uraniamaia@gmail.com . Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1462-2233>

Abstract

Introduction: The climacteric phase is a period of intense physical and emotional changes in a woman's life, often accompanied by symptoms of anxiety, and this research verified the applicability of guided meditation apps for women in the climacteric phase with intermediate levels of anxiety. **Methodology:** This is a qualitative case study, based on the methodological framework proposed by Minayo. **Methods:** The intervention consisted of eight meditation sessions with four participants, conducted twice a week, lasting 20 minutes each, over a period of 30 days, without the use of medication. **Objective:** To analyze the applicability of guided meditation apps for climacteric women experiencing anxiety symptoms, aiming to understand the effects of this non-pharmacological intervention on their emotional and subjective well-being. **Results:** They found that three of the four participants reported significant improvements in anxiety, while one did not notice any effects. **Conclusion:** the use of meditation apps is a viable, safe, and effective strategy for managing anxiety in climacteric women, in line with the principles of the National Policy on Integrative and Complementary Practices (PNPIC). It is also important to emphasize the need to expand future research by incorporating larger and more diverse samples across different sociocultural contexts, in order to enable a broader analysis and a better understanding of long-term effects.

Keywords: Climacteric. Anxiety. Meditation. Women's Health. Complementary Therapies.

Introdução

O climatério é um processo biológico, fisiológico e psicossocial que marca a transição da fase reprodutiva para a não reprodutiva na vida da mulher, sendo caracterizado por alterações hormonais significativas, especialmente a queda na produção dos esteroides ovarianos, como o estrogênio e a progesterona [1]. Embora seja um fenômeno natural e esperado no ciclo vital feminino, o climatério frequentemente é permeado por impactos significativos na saúde física, psíquica e social da mulher.

Dentre os inúmeros sintomas associados a essa fase, destacam-se os vasomotores (ondas de calor, sudorese), distúrbios do sono, alterações do humor, irritabilidade e, com especial relevância, os quadros de ansiedade [2, 3]. A ansiedade climatérica é uma condição recorrente, muitas vezes subdiagnosticada, e que, não raro, é manejada exclusivamente por meio de intervenções farmacológicas, desconsiderando abordagens complementares que promovam autonomia e qualidade de vida.

No entanto, compreende-se hoje que o climatério não deve ser entendido apenas sob a ótica biomédica, mas como uma experiência complexa, atravessada por determinantes sociais de gênero, subjetividades, cultura e construção identitária [4, 5].

A medicalização excessiva desse processo silencia alternativas terapêuticas que poderiam atuar tanto na promoção do bem-estar quanto na ressignificação desse ciclo de vida.

Nesse contexto, a meditação surge como uma prática integrativa e complementar, reconhecida oficialmente no Brasil pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), instituída pela Portaria GM/MS nº 971, de 3 de maio de 2006. Trata-se de uma prática milenar que visa o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, centrada no desenvolvimento da atenção plena, da respiração consciente e da autorregulação emocional [6].

Evidências científicas recentes têm apontado que a prática regular da meditação contribui para a modulação do sistema nervoso autônomo, reduzindo os níveis de cortisol, melhorando a variabilidade da frequência cardíaca, promovendo relaxamento profundo, redução do estresse e controle da ansiedade [4,7].

Com o avanço da tecnologia e a expansão dos dispositivos móveis, surgiram aplicativos que disponibilizam práticas meditativas guiadas, tornando essa estratégia acessível, escalável e de baixo custo, especialmente relevante para populações em processo de vulnerabilidade psicossocial, como é o caso de muitas mulheres no climatério.

Analisou-se a aplicabilidade de aplicativos de meditação guiada em mulheres climatéricas com quadros de ansiedade, buscando compreender os efeitos dessa intervenção não farmacológica sobre os aspectos emocionais e subjetivos dessas mulheres, bem como sua contribuição para a promoção da saúde mental no âmbito das práticas integrativas.

O climatério é uma fase da vida da mulher que transcende os limites biológicos, atravessando dimensões emocionais, psíquicas, sociais e culturais. Muito além da cessação do ciclo menstrual, o climatério representa um marco de profundas transformações, que impactam a percepção da própria identidade, do envelhecimento e da saúde [2].

Segundo Chaves [2], o climatério permanece, ainda hoje, envolto em invisibilidades, silêncios e interpretações equivocadas. Frequentemente confundido com a menopausa, que corresponde apenas à última menstruação; o climatério é, na verdade, um processo dinâmico, que se estende por anos e repercute não apenas no

corpo físico, mas também nas emoções e nas relações sociais das mulheres. Nesse cenário, surgem sintomas como insônia, irritabilidade, tristeza, lapsos de memória, perda de libido e, de modo recorrente, ansiedade.

A ansiedade é definida, segundo o DSM-5 (2014), como um estado emocional caracterizado pela expectativa apreensiva, associada à preocupação excessiva, dificuldade de concentração, agitação e desconforto físico. No climatério, ela se intensifica como resposta às flutuações hormonais, especialmente pela queda dos níveis de estrogênio, que afetam neurotransmissores como a serotonina, dopamina e noradrenalina, diretamente ligados à regulação do humor [1].

No entanto, compreender o climatério apenas pela via biológica é insuficiente. Como defende Gil [8] e Minayo [9], reafirmam, que os processos de adoecimento e saúde são também construções sociais e culturais, profundamente atravessadas por relações de gênero, desigualdades e estigmas. A mulher climatérica, muitas vezes, se vê diante de uma sociedade que associa o envelhecimento feminino à perda da produtividade, da beleza e da função reprodutiva, o que aprofunda as repercussões emocionais desse ciclo.

Dentro desse contexto, surge a necessidade de pensar intervenções que transcendam o modelo biomédico tradicional. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), instituída pela Portaria GM/MS nº 971, de 3 de maio de 2006, reconhece e incorpora ao Sistema Único de Saúde (SUS) práticas terapêuticas que dialogam com os princípios da integralidade e do autocuidado, como a meditação, o yoga, a fitoterapia e outras abordagens integrativas.

A meditação, especificamente, configura-se como uma prática milenar de autoregulação da atenção, com efeitos comprovados sobre a saúde mental e física. Estudos apontam que a prática regular de meditação atua diretamente no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, reduzindo os níveis de cortisol, promovendo relaxamento, diminuindo os sintomas de ansiedade e estresse, além de melhorar a qualidade do sono e a sensação de bem-estar [6, 7].

Contudo o Kabat [6], ao desenvolver o programa de *Mindfulness-Based Stress Reduction* (MBSR), demonstra que o cultivo da atenção plena favorece o desenvolvimento de uma nova relação com os pensamentos e emoções, proporcionando maior equilíbrio psicoemocional. Essa prática, ao ser adaptada para

plataformas digitais, se torna acessível e democrática, especialmente relevante no contexto atual, onde o uso de tecnologias móveis é disseminado.

Aplicativos de meditação oferecem às mulheres climatéricas a possibilidade de se apropriar de ferramentas de autocuidado, rompendo com a lógica da dependência medicamentosa e fortalecendo a autonomia no manejo dos sintomas emocionais. Como reforça Chaves [2], que as práticas como a meditação devem ser vistas não como alternativas isoladas, mas como estratégias complementares dentro de um modelo de cuidado ampliado, que reconhece a mulher em sua totalidade: corpo, mente e subjetividade.

Diante desse panorama, o objetivo é investigar a aplicabilidade de aplicativos de meditação no manejo da ansiedade em mulheres no climatério, considerando não apenas os benefícios fisiológicos, mas também os impactos psicossociais e subjetivos que essa prática pode oferecer.

Metodologia

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, que, segundo na metodologia de Minayo [9], permite uma análise profunda de um fenômeno específico dentro de um contexto delimitado, possibilitando a compreensão de sentidos, percepções e subjetividades das participantes.

A pesquisa foi realizada com quatro mulheres, com idades entre 39 e 65 anos, todas em processo de climatério e que apresentavam níveis de ansiedade classificados como intermediários, conforme os critérios da Escala Climatérica de Greene [3]. Um dos critérios de inclusão foi a não utilização de medicamentos ansiolíticos ou antidepressivos no período da intervenção, de forma a avaliar os efeitos da meditação sem interferência farmacológica.

O protocolo de intervenção consistiu na utilização de um aplicativo de meditação guiada, aplicado duas vezes por semana, com sessões de 20 minutos cada, durante um período contínuo de 30 dias, totalizando oito sessões por participante. Todas as participantes realizaram as sessões de forma integral, sem registro de faltas ou abandonos.

O acompanhamento das participantes foi realizado de forma híbrida, por meio de encontros presenciais e contato remoto (mensagens e chamadas), visando assegurar a adesão ao protocolo, esclarecer dúvidas e monitorar os efeitos percebidos após cada prática. As participantes foram orientadas a realizar as sessões em ambiente tranquilo, com fones de ouvido, garantindo maior imersão na prática meditativa.

Para análise dos dados, adotou-se a técnica de análise de conteúdo, na modalidade temática, conforme proposta metodológica de Minayo [9]. Esse método permite a categorização e interpretação dos discursos, identificando padrões, recorrências e sentidos atribuídos pelas participantes à experiência vivenciada.

A avaliação do nível de ansiedade foi realizada em dois momentos: antes do início da intervenção e ao término das oito sessões, utilizando como instrumento a Escala Climatérica de Greene, que avalia sintomas psíquicos, somáticos e vasomotores, sendo reconhecida internacionalmente pela sua sensibilidade na detecção de alterações emocionais e físicas relacionadas ao climatério.

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob parecer nº CAAE: 75225423.0.0000.5577, atendendo aos princípios éticos previstos na Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. As participantes foram informadas sobre os objetivos da pesquisa, os procedimentos adotados, os possíveis riscos e benefícios, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), garantindo sua participação voluntária e a preservação de sua privacidade e anonimato.

A escolha pela abordagem qualitativa, sustentada pelo referencial da autora escolhida [9,10] e complementada pelos princípios da metodologia de estudo de caso [5], e que se justifica pela necessidade de compreender não apenas os efeitos objetivos da prática da meditação, mas, sobretudo, os sentidos subjetivos atribuídos por cada mulher à experiência de autocuidado, autoconsciência e manejo da ansiedade durante o climatério.

Resultados

A análise dos dados revelou que a utilização do aplicativo de meditação guiada teve impacto positivo na redução dos níveis de ansiedade em três das quatro participantes. As respostas apontam não apenas melhora nos sintomas emocionais,

mas também uma resignificação da relação com o próprio corpo e com o processo de envelhecimento vivenciado no climatério.

Percepção sobre a ansiedade no climatério

As participantes descreveram a ansiedade como um estado constante de inquietação, medo e pensamentos acelerados, frequentemente associado às mudanças hormonais e às inseguranças que emergem nessa fase da vida. Uma das participantes relatou:

“É como se eu estivesse sempre com um aperto no peito... uma sensação de que algo vai dar errado, mesmo sem motivo. Antes eu achava que era coisa da minha cabeça, mas agora sei que tem a ver com essa fase que estou passando.” (Participante 1)

Essa fala corrobora com Chaves [2], ao afirmar que a ansiedade climatérica não se limita aos sintomas físicos, mas carrega uma carga simbólica e emocional relacionada ao envelhecimento, às transformações corporais e à desconstrução de papéis sociais atribuídos à mulher.

Efeitos percebidos com a prática da meditação

Três participantes relataram melhora significativa na percepção dos sintomas ansiosos após as oito sessões de meditação. As principais melhorias relatadas foram: Sensação de alívio no peito; Redução dos pensamentos acelerados; Melhora no padrão de sono; Sensação de calma prolongada após as práticas; Diminuição da irritabilidade e da tensão muscular.

Uma das participantes descreveu de forma clara essa transformação:

“No início, eu achei que não ia conseguir parar nem cinco minutos... Minha cabeça não para nunca. Mas, com o passar dos dias, comecei a esperar o momento da meditação como um refúgio. Me senti mais leve, mais em paz comigo mesma.” (Participante 2)

Essa percepção dialoga com os achados de Kabat e Menezes [6,7], que evidenciam que a prática da atenção plena proporciona uma regulação das respostas do sistema nervoso autônomo, reduzindo os níveis de cortisol e promovendo estados de relaxamento profundo.

A experiência do silêncio e do autocuidado

O relato das participantes também evidencia que, mais do que uma técnica, a meditação foi vivenciada como um espaço de silêncio, pausa e reconexão consigo mesmas. Uma das falas é particularmente simbólica nesse sentido:

“Eu nunca tinha parado pra simplesmente ouvir minha respiração... parecia uma coisa tão boba, mas foi como se eu tivesse descoberto um lugar dentro de mim que eu nem sabia que existia.” (Participante 3)

Esse tipo de relato reforça as reflexões de [2], sobre a necessidade de construir espaços de autocuidado e de fortalecimento da subjetividade feminina no climatério. A prática meditativa, nesse contexto, se apresenta como um potente instrumento de resgate da autonomia emocional e de construção de narrativas mais saudáveis sobre si e sobre essa etapa da vida.

A ausência de efeito percebido

Apenas uma participante relatou não ter percebido mudanças significativas nos níveis de ansiedade:

“Pra mim, foi como se eu só tivesse parado uns minutos... não senti diferença. Acho que minha cabeça tá tão cheia que nem isso ajudou.” (Participante 4)

Esse dado é relevante e dialoga com a literatura, que aponta que os efeitos da meditação estão diretamente relacionados ao grau de abertura, disposição e constância na prática [7]. Além disso, fatores externos como carga de trabalho, conflitos familiares e questões pessoais podem interferir na percepção dos benefícios, conforme apontado por Scott [4].

Discussão

A literatura científica atual reconhece que o climatério é uma fase marcada por intensas transformações hormonais, emocionais e sociais, sendo a ansiedade um dos sintomas mais prevalentes e subnotificados nesse processo [1,2]. Para além de uma condição biológica, trata-se de uma vivência subjetiva e socialmente construída, exigindo abordagens terapêuticas que respeitem a integralidade da mulher [5,8]. A meditação, especialmente quando guiada por aplicativos acessíveis, tem sido destacada por diversos autores como uma prática integrativa eficaz na redução da ansiedade e na promoção do bem-estar psicoemocional [6,7].

Tais práticas, quando aplicadas de forma sistematizada, estimulam a autorregulação do sistema nervoso, a melhora do sono e o reequilíbrio emocional, efeitos particularmente relevantes no contexto do climatério. Além disso, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) reforça o valor da meditação como estratégia complementar dentro do Sistema Único de Saúde [11].

Os objetivos do estudo foram alcançados ao verificar que a utilização de aplicativos de meditação guiada pode contribuir positivamente para a redução dos sintomas de ansiedade em mulheres climatéricas, especialmente quando aplicada de forma sistematizada e com acompanhamento. A prática demonstrou ser efetiva em três das quatro participantes, com melhorias relatadas no sono, na sensação de calma e na diminuição da reatividade emocional.

A análise qualitativa dos relatos evidencia que os efeitos da meditação não se limitaram à redução de sintomas, mas envolveram também uma mudança na relação com o próprio corpo, com as emoções e com o cotidiano. As participantes relataram sensação de presença, alívio, e reconexão com o próprio ritmo interno; elementos centrais no cuidado em saúde, conforme defendido por [5]. Esse processo de autopercepção e acolhimento interno aponta para uma dimensão subjetiva do cuidado, que é frequentemente negligenciada por abordagens estritamente biomédicas.

A única participante que não relatou melhora revelou, ao longo do protocolo, dificuldade de conexão com a proposta, expressando frustração, resistência à prática e ausência de efeitos percebidos. Essa resposta negativa destaca a importância de compreender a singularidade de cada vivência, pois, como defendem [2,8]; os sentidos atribuídos ao corpo e ao processo de envelhecimento feminino são influenciados por fatores socioculturais, históricos e afetivos, que impactam diretamente o modo como cada mulher acessa ou resiste às propostas terapêuticas.

Além disso, o uso de tecnologias móveis se mostrou um facilitador no processo de cuidado. O acesso remoto, a autonomia na execução das sessões e a possibilidade de repetição individualizada favoreceram a adesão ao protocolo e fortaleceram a percepção de autocuidado. Chaves [2], reforça que a repetição de práticas meditativas, mesmo que breves, tende a criar rotinas de bem-estar emocional que impactam positivamente a qualidade de vida e o manejo da ansiedade cotidiana.

Esses achados convergem com os resultados apontados por Kabat [6], que destaca os benefícios da atenção plena na regulação emocional e no controle da

ansiedade. Além disso, reforçam as evidências de Menezes [7], quanto à eficácia do Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) na promoção da saúde mental. A experiência relatada pelas participantes também dialoga com Chaves [2], que afirma que práticas integrativas favorecem o resgate da autonomia emocional no climatério.

Assim, os resultados demonstraram que, ao final do protocolo de oito sessões em um período de trinta dias, três das quatro participantes relataram melhora significativa na percepção da ansiedade, incluindo melhora na qualidade do sono, redução do nervosismo e maior sensação de equilíbrio emocional. Apenas uma participante não percebeu mudanças, mesmo mantendo regularidade nas práticas. Esses achados confirmam a hipótese da pesquisa, indicando que os aplicativos de meditação podem ser recursos não farmacológicos eficazes no cuidado da saúde mental de mulheres climatéricas.

Tais resultados vão ao encontro das evidências já consolidadas na literatura que apontam a meditação como uma estratégia promissora para a regulação emocional e redução da ansiedade. Segundo Kabat [6], o cultivo da atenção plena possibilita maior autorregulação do sistema nervoso autônomo, reduzindo os níveis de cortisol e promovendo sensação de bem-estar. Estudos como o de Menezes [7], também reforçam a efetividade do Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) como prática integrativa com efeitos positivos na saúde mental, especialmente no controle da ansiedade leve a moderada.

Chaves [2] destaca que, no climatério, a sobreposição de fatores hormonais, emocionais e sociais demanda abordagens que considerem a mulher em sua integralidade, e não apenas como um corpo sintomático. Nesse sentido, os resultados desta pesquisa reforçam a pertinência das Práticas Integrativas e Complementares (PICS) como caminhos possíveis e necessários dentro do cuidado ampliado à mulher.

Além disso, o uso de tecnologias móveis para disponibilização da meditação amplia o acesso, favorece a autonomia da paciente e promove maior adesão ao cuidado. O uso cotidiano da meditação, mesmo em formatos breves e domiciliares, pode gerar mudanças significativas na qualidade de vida emocional. No contexto do climatério, onde sintomas como ansiedade, irritabilidade e insônia são frequentes [1], a possibilidade de um autocuidado acessível e seguro representa um avanço importante na assistência à saúde da mulher. O presente estudo também dialoga com os princípios da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) [11], instituída

pela Portaria GM/MS nº 971/2006, que orienta a incorporação de práticas como a meditação nos serviços públicos de saúde, reforçando sua validade clínica e social.

Apesar dos achados promissores, este estudo apresenta limitações, como o número reduzido de participantes e a curta duração do protocolo, o que impede generalizações. Além disso, fatores subjetivos e externos; como contexto familiar, ocupacional e nível de receptividade individual, podem ter influenciado os resultados, especialmente no caso da participante que não apresentou melhora perceptível.

Como solução, sugere-se que futuros estudos adotem amostras ampliadas, com acompanhamento de médio a longo prazo, e integrem métodos mistos (qualitativos e quantitativos), para aprofundar a compreensão dos efeitos da meditação no climatério. Ainda assim, esta pesquisa aponta potencialidades relevantes, como a viabilidade, segurança, baixo custo e efetividade da meditação guiada via aplicativo como estratégia complementar na promoção da saúde mental da mulher climatérica.

Conclusão

O estudo atingiu seu objetivo ao evidenciar que os aplicativos de meditação guiada são uma alternativa viável e eficaz para reduzir os sintomas de ansiedade em mulheres no climatério. Diante disso, recomenda-se que profissionais da saúde, especialmente aqueles voltados ao cuidado da mulher, considerem a meditação como uma estratégia complementar, segura, acessível e de alta efetividade. Ressalta-se ainda a necessidade de ampliar as investigações, incluindo amostras maiores e diferentes contextos, a fim de avaliar os efeitos a longo prazo. Cuidar da saúde mental no climatério vai além do controle de sintomas: é promover reconexão, fortalecimento da subjetividade e ressignificação desta fase como um tempo de potência e transformação.

Referências

- 1.Freeman EW, Sammel MD, Lin H, Nelson DB. Associations of hormone levels and menopausal status with depressed mood in women with no history of depression. Arch Gen Psychiatry. 2006;63(4):375 82. doi:10.1001/archpsyc.63.4.375.
- 2.Chaves ES. Tudo menos pausa: desmistificando o climatério. 1ª ed. Salvador: Kindle; 2025. ISBN 9786501435152
- 3.Greene JG. Constructing a standard climacteric scale. Maturitas. 1998;29(1):25 31. doi:10.1016/S0378 5122(98)00025 5

- 4.Scott JW. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Rev Educ Real. 1995;20(2):71 99.
- 5.Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14^a ed. São Paulo: Hucitec; 2014.
- 6.Kabat Zinn J. Meditação para iniciantes. São Paulo: Sextante; 2017. ISBN 9788543105390
- 7.Menezes CB, Dal'bosco VB, Bizarro L. Mindfulness based stress reduction (MBSR) e promoção de saúde: uma revisão integrativa. Rev Aten Saúde. 2015;13(45):70 77.
- 8.Scott JW. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Rev Educ Real. 1995;20(2):71 99
- 9.Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14^a ed. São Paulo: Hucitec; 2014.
- 10.Gil AC. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6^a ed. São Paulo: Atlas; 2017.
- 11.Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 971, de 3 maio 2006. Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União. 2006 maio 4.